

О лингво-семантическом анализе одного устаревшего выражения в чеченском языке

Дахо Алви Ахмедгириевич, соискатель ученой степени кандидата исторических наук
Комплексный научно-исследовательский институт им. Х. И. Ибрагимова РАН

Аннотация. В данной статье предпринята попытка лингво-семантического анализа одного выражения в чеченском языке, обнаруженного и зафиксированного нами в ходе наших полевых изысканий и, соответственно, находящегося в нашем распоряжении в качестве исследовательского материала, представляющего, на наш взгляд, значительный интерес для науки, а также могущего восполнить знания и состав языковой системы чеченцев. Рассматриваемое нами выражение, по всей видимости, было утрачено или выпало из языка чеченцев (нахчий/нохчий) в течение неопределенного времени в силу различных причин и обстоятельств.

Ключевые слова: Чеченский язык, фольклор, небесное явление, Жанхот, Саадулла, Ачхой-Мартан, Ахмедгири, Ахмет, тентар, астрономия, созвездие Большого Пса.

В статье с названием «Полевые записи А. Тумсоева и А. Джанхотова (содержание, краткое исследование)», опубликованной в журнале «Таллам» АН ЧР, вышедшем в 2021 году под №1 (22) [1], нами были представлены и рассмотрены три сообщения (№№ 1, 2, 3; полевые материалы). Одно из этих сообщений (№3) нами было обнаружено в дневниковых записях Джанхотова Ахмедгири [2]. В нем упоминаются такие исторические личности, как Жангиев Жанхот (Джанхот, Жяхот) [3] и Оспанов Саадулла (наиб Гехинского округа времен имамата Чечни и Дагестана) [4, с. 264–269], а также ещё одно имя, неустановленного нами человека. Две остальные записи были составлены со слов Тумсоева Ахмета [5]. В одной из них (№2) также упоминаются имена Жанхота (Жангиева) и Саадуллы (Оспанова), а также и имя третьего человека, личность которого нами пока также не установлена. А в другой записи (№1) фиксируется устаревшее чеченское выражение, относительно которого мы и намерены провести лингво-семантический анализ в настоящей статье.

Итак, текст рассматриваемой нами записи (№1) имеет следующее содержание (по оригиналу, язык чеченский, редакция сохранена): «Стигал морхашкахь цюкх пхью бисан». Учитывая, что в тексте имеются некоторые орфографические недостатки, более правильный вид данной записи представляется таким: «Стиглан мархашкахь цюкь пхью бисина». При его переводе на русский язык, указывая на то, что **пхью** [6, с. 229] означает кобель или самец, мы получаем: «В небесных облаках остался кобель (собака)». Путем этимологического анализа попробуем разобраться в смысловом содержании данного выражения, по-видимому, представляющего из себя одну из единиц устаревшей языковой информации национального фольклорного наследия чеченцев. Вполне возможно, что это нам позволит выявить не только сам смысл этого выражения, но найти и «ключ» к его функциональному применению. Сразу отметим, что в своем переводе мы пока оставили без предварительного внимания понятие **цюкь**, т.к. посчитали важным в первую очередь более внимательно рассмотреть понятие **пхью** (кобель, самец). В связи с этим напомним, что в чеченском языке есть немало слов, в основе которых фиксируется морфема или частица слова **пхь**. К примеру: **Пхья** – кровная месть; аул, селение [6, с. 227]; **Пхьягал** – заяц [6, с. 227]; **ПхьягIат** –

размах; **Пхьадухе** – низменная нижняя часть села (в горной местности); **Пхьякоче** – возвышенная, верхняя часть села ...; **ПхьялгIа** – мастерская, кузница; **Пхьар** – мастер, ремесленник; **Пхьарс** – рука (от плеча до пальцев); **Пхьор** – ужин; **Пхьярцегр** – клык (это слово произносится и как **Пхьярцегр**, что указывает на важную функцию клыка в процессе откусывания пищи – **примеч. наше – Д.А.**) [6, с. 228] и мн. другие. Лексема **пхью**, также и как **пхьялгIа**, **пхьар**, **пхьарс**, **пхьола** и многие др., имеет отношение к производству, в данном же случае – к воспроизводству потомства. Интересно в этой связи мнение этнографа Т. Шавлаевой. Она отмечает следующее: «В известной древнегреческой трагедии Прометей (Пхьармат) встает перед нами как мастер ремесленных дел. ... В словаре (Исмаилов Абу. Дош. – Соьлжа-ГIала, 2005 – **примеч. наше – Д.А.**) приведено более 50-ти разных слов с основой «пхья/пха», но мы считаем, что они сводятся к одному смыслу – производство. При чём, если –пхья имеет большее отношение к конечному результату, то –пха – к силе производства. «Пхья» – это поселение производителей, обслуживающее земледельцев. Земледельческое поселение у нас как раз называлось – **«кхьялла»**. – И далее, относительно понятия **пхья** (в значении кровная месть), Т. Шавлаева продолжает – **«Пхья хьарчар»** – это долг, согласно которому следует своеобразное возмещение **производственного** урона общине убиенного». [7, с. 31]

Теперь же, с этимологического толкования слова **цюкь**, мы и начнем свое дальнейшее рассмотрение текста записи №1. На языке чеченцев **цюкь** – это что-то особенное, лучших качеств, доминантное, превосходящее других и прочее. К примеру, «цюкь-болатан тур» – клинок из особой узорчатой стали, кованный из нескольких полос равноценной крепкой стали. В процессе такой технологии обработки образуются своеобразные полосы, которые в конце такого процесса сливаются в единое целое. По такой же технологии ковались и Дамасские клинки. Далее, беркут, как известно, является одной из наиболее известных хищных птиц семейства ястребиных. Это самый крупный орёл. На чеченском языке имеются несколько его названий, в их числе – «беркъ», «цюкь-беркъ». Очень близко по своему составу и звучанию на чеченском языке и имя барса (цюкьберг) [6, с. 335].

Здесь понятие **цЮокъ** также имеет свойство определения признака высокого статуса беркута в семействе хищных птиц. В чеченском языке имеется много и других подобных примеров. К ним же мы могли бы добавить и существующее у чеченцев выражение «цЮокъ аьлла майра стаг» (по смыслу – «без сомнения, мужественный и смелый человек»). Ограничившись приведенными примерами, продолжим свой анализ. Так как в нашем тексте речь идёт о самце **пхью** (кобель), укажем на следующее. Выше мы выяснили, что **цЮокъ** обозначает лидерство, превосходство, лучшие качества, в данном случае – самца (кобель) собаки, т.е. речь идет об условном альфа-самце. Альфа – главное, первое [8, с. 41]. Далее, анализируемое нами выражение начинается со слов: «В небесных облаках...». Понятно, что указывается на что-либо (в нашем случае – на альфа, главного, первого, наиболее сильного... самца собаки), «находящегося» в небе. Не составляет большого труда догадаться, что это «что-либо» может быть какой-то планетой-звездой, созвездием либо астрономическим явлением. Здесь мы вынуждены разобраться и выяснить – а именно что это? Если бы в выражении говорилось (условно) «в небесные облака вознесся (на какое-то время) кобель собаки» или «... вознесся и исчез...» и пр., то было бы очевидно, что высказывание связано с каким-то кратковременным или иным (временным) небесным явлением. Но в рассматриваемом выражении говорится однозначно: «В небесных облаках остался...». Поэтому можно с высокой долей вероятности считать, что в выражении говорится о некоем небесном теле, скорее всего, о звезде или созвездии. Таких небесных объектов, в которых присутствует понятие или признак, свойственный подобным выражениям, как Альфа, Главный, Большой, Самый смелый и др. в перечне небесных звёзд и планет числится много. К примеру, Альфа Центавра. Кентавр, Центавр (лат. Centaurus) – созвездие южного полушария, в котором находится ближайшая к Солнцу звезда – Проксима Кентавра. В Кентавре расположены рентгеновский пульсар Cen X-3 и радиогалактика Cen A [8, с. 519].

Чеченцы (нахчий/нохчий) с глубочайшей древности имели не только представление о небесных телах и явлениях, но и определенные астрономические знания. О чём, к примеру, свидетельствуют многочисленные урарто-нахские лексические встречи. В «Урато-нахском словаре» под авторством И.М. Булатбиева [9] приводится целый ряд таких сопоставлений, в т.ч.: **iTU** – «месяц» ...: ср.чеч. **butt** – «луна, месяц» [9, с. 10]; **kiššatu** – «Вселенная, мир» ... : ср. чеч. **k'uošt** – «район, участок» [9, с. 36]; sel - : урарт. **selarda** – «луна»: чеч. **sa** – «свет» [9, с. 46]; **šimi**: хурр. – **šimi-ga** (с уменьшительным суффиксом) – «солнце», ... , чеч. **malx** – «солнце» [9, с. 50]; **šuri** – «Вселенная, мир» ... : соблазнительно сопоставление с чеч. **šüjra** – «широкий» [9, с. 54]; **xawur-ni**: хурр. – «небо», ... представляется возможным сопоставить ХУ лексему чеч. **'ure** – «утро» [9, с. 65]... Из имен, связанных с астрономическими явлениями... «к примеру, имя урартского царя **sarduri** происходит от названия богини звезды **sardi** ... , типологически сопоставимого чеч. жен. **Seda** – «звезда». [9, с. 91] И много других. К этому добавим и мнение востоковеда Х. Бакаева, который,

обращая также свое внимание на сопоставление понятий **šuri** – «Вселенная, мир», пишет так: «По нашему мнению, этот урартский термин связан со славянским «ширь» в значении «широкое пространство»... Однако, отмеченные выше славянские понятия не только фонетически, но и семантически связаны как с урартским термином **šuri** (šure), так и с чеченским «шуйра». [10, с. 328-329]

Безусловно, все эти знания помогали предкам чеченцев как в их хозяйственной деятельности, так и в культурном развитии, в том числе и в развитии языка. Чеченский исследователь И.Ю. Алероев отмечал: «Разнообразные факты, ... , характеризуют вайнахскую экологию человека как выработавшую гармонические отношения со всей природой. ...». [11, с. 8] Далее: «Мне кажется, что через понятия Гиллакх и оьздангалла вайнахи более органично воспринимали окружающий мир. В их культуре выражены соперничество, сотрудничество, равенство с природой, а не насилие над ней». [11, с. 9] В той же работе он отмечал и следующее: «Письменность чеченцев и ингушей, как и у других народов, прошла свои этапы. Сначала предметные средства общения ... Затем средством общения служило пиктографическое письмо, сохранившееся в горах на башенных камнях, и на чуртах (надгробниках, могильных камнях)». [11, с. 71] (См. также Чентиева М.Д. История чечено-ингушской письменности. Грозный, 1958; Алироев И.Ю. Из истории развития письма. Грозный, 1964). В «Истории Чечни с древнейших времен и до наших дней» (Т. 2) отмечается так: «Издrevле чеченцы для определения времени использовали разнообразные приметы, связанные со звездами, луной и солнцем. Так, например, по звездам и созвездиям горцы определяли части света, время суток и сезонов, по луне – день месяца, по солнцу – время суток и времена года, древнейшей единицей измерения времени являлись сутки, имевшие дробное деление и т.д. Кроме того, одним из важных разделов народных знаний являлся календарь чеченцев, выработанный специально для хозяйственных занятий и опиравшийся сугубо на явления природы. В основе традиционного календаря лежали солнечные сутки и год, лунный месяц. По этому календарю год состоял из 365 дней с четвертью, делился на четыре времени года и двенадцать месяцев. Очень торжественно отмечали жители высокогорных обществ, где еще не успел укрепиться ислам, праздники в честь языческих богов Тушоли (Богиня весны и плодородия) и Селы (Бог грома и молнии). Широко праздновали горцы день летнего солнцестояния, начало и окончание уборки урожая, сенокос и т.д. Особое место в летне-осеннее время занимали обряды вызывания дождя и солнца. ...». [12, с. 523] Касаясь значения народного календаря чеченцев, Тамара Шавлаева пишет: «Чеченский календарь и календарная терминология безупречно отражают отношение человека и природы, знание законов природы, через постижение которых деятельность людей становилась продуктивней». [7, с. 72] Знания о небесных телах, различные астрономические и природные явления учитывались чеченцами с самих ранних эпох своей истории и при планировании охоты, военных действий, а также в различных культурных обрядах и во многом другом. К примеру, в

главе «Нахча-Кортара дӀадахар» (Исход из Нахча-Корта) текста рукописи «Жахоган тептар» описывается один из таких событий. В тексте пишется так: «Ценсаг коьрта кост схьакхачаре хьобжуш Iаш волу хӀара кхоалгӀа де дара: цӀеран серло, стиглара серло-наш, синхьехаман аз – царна массарна а дицделла мотталора цуьнан дехарш а, сатийсамаш а. ТӀаккха, эххар а, тӀеера екхна буйса, стигал кьегира эзарнаш седаршлахь, кьона бутт а хенан боларца цхьаьна меллаша дӀашершара шен некъахула. Эрна ца хиллера Ценсаган балане сатийсамаш. Дерриге а цхьабосса хилара – стиглахь седа цхьаьнакхийтира кьоначу баттаца, алуна юккьерчу цӀеран иралла буткьа мотт хилла хьаланехьа кхевдира; чохьарчу озо элира: «ДӀавало, дӀакхайкхаде!» Дукха сатийсина хаам схьакхачар дӀахайтира Ценсага Мехк-Кхиэле! . ТӀаккха кхана, малх нийсса коьрта тӀехула дӀахӀуттучу хенахь, МехкКхиэло нахана хьалхха ладугӀур ду Ценсаган даше, шен сацам дӀа а кхайкхор бу» (Уже шёл третий день с тех пор, как Ценсаг ждал главную весть: пламя огня, небесные светила, внутренний голос, – всё как будто бы забыло о его мольбах и ожиданиях. И вот, наступила ясная ночь, небосвод сверкал тысячами звёзд и молодая луна, с течением времени, медленно перемещалась по своей орбите. Не напрасны оказались мучительные ожидания Ценсага. Всё произошло одновременно – в небе звезда сошлась с молодой луной, острие пламени в огне тонким язычком вытянулось вверх; внутренний голос промолвил: «Иди, и объявляй!». Ценсаг известил о долгожданной новости высокий Мехк-Кхел. И завтра, когда солнце начнёт светить прямо над головой, Мехк-Кхел должен будет выслушать прилюдное слово Ценсаг и объявить своё решение (сацам).) [3, с. 54-55]

Хорошо известно, что система современного чеченского языка снабжена целым пластом названий, слов и выражений о различных планетах, небесных телах и астрономических явлениях. В верованиях древних чеченцев отмечались имена божеств, основанных на названиях планет и различных природных явлений. К.З. Чокаев отмечает: «**Ма** – маьлхан дела, **Сие** (ла) – стигланан дела. ... **Ди** – стиглан а, Iаламан а дела (кхузара ду дие (день), гӀалгӀайн дитуохар (нохчийн стиелахаьштиг туохар), **дела** (-ла - суффикс); **Гал** – маьлхан дела. Кьаьсттана базбина лелош хилла бу **Гал**, **Ма** боху маьлхан деланаш. ...» (**Ма** – бог солнца, **Сие** (ла) – бог небес. ... **Ди** – бог небес и природы (отсюда происходит **дие** (день), у ингушей дитуохар (ударить молнией), **дела** (-ла - суффикс); **Гал** – тоже бог солнца. Особо почитаемыми были божества солнца под названиями **Гал** и **Ма**. – Перевод наш – Д.А.).[13, с. 35] И.Ю. Алероев приводит следующие названия и выражения, связанных с небесными светилами: *Садовсиеда* – Венера, которая на вечернем и утреннем небе сияет гораздо ярче всех звезд, поэтому вечером ее называют «звездой захода» – *Садовсиеда*, а утром – «звездой восхода» – *Сахуьлсиеда*. Ингуши (по Далгату) называли утреннюю Венеру еще и *Окри-сетха*; *ЧухчӀаьр*//*ЧухчӀаьрие* – созвездие Малой Медведицы. ... Некоторые вайнахи под этим названием понимали и показывали на небосводе созвездия Андромеды и Пегаса; Одна из звезд Андро-

меды – Альферац – вместе с тремя звездами созвездиями Пегаса составляют большого размера четырехугольник, почти квадрат, который ингуши называют *Джекарт*//*ДжегӀота* – букв. «двор для овец» или «стойбище овец», а некоторые называют также и созвездие Дракона, представляющее собой неправильных четырехугольник; *МаьрКӀажасиеда* (букв. «звезда сумерек») – созвездие Ориона ...; *Кхокуоьгсиеда* (треугольник, букв. «три ноги звезда») – Сириус, левая верхняя звезда Ориона – Бетельгейзе – и яркая звезда Процион в созвездии Малого Пса составляют почти равносторонний треугольник ...; *ВуорхӀвешин ворхӀсиеда* – Большая Медведица, букв. «семрых братьев семь звезд» ...; *Кьилбсиеда* – Полярная звезда, находящаяся в хвосте созвездия Малой Медведицы или на конце ручки ее ковша ...; *КоврӀэлина сиеда* – созвездие Близнецов (Кастор и Поллукс), букв. «звезда, обманувшая табун лошадей» ...; По созвездиям Лебедя, Орла и далее – через созвездия Касиопеи, Возничего, Близнецов – проходит слабо светящаяся полоса, называемая нахами *Чатакхина тача* – Млечный Путь, букв. «тропинка протасенной соломы». ...; Название Млечного Пути у нахов связано с соломой (ча), у русских – с цветом (млечный, т.е. похожий на молоко), у грузин – со следом оленя.

Кроме того, в нахских языках имеются и другие астрономические понятия: *ана* – горизонт ...; *Iарш* – поднебесье, высь, небо ...; *стигал* – небо ...; *кьилбие* – юг ... [11, с. 298]; *кьилбсиеде* – север ...; *малхбузие* – запад ...; *малхбалие* – восток. ...[11, с. 299] В статье «Полевые записи А. Тумсоева и А. Джанхотова (содержание, краткое исследование)» мы также приводили названия небесных светил и выражений, связанных с астрономией и природными явлениями, взятые нами из т.н. списка Д. Сарадалова, в котором насчитывается не менее 120 таких выражений. Перечислим некоторые из них и здесь: **космос** – «*маа*», или «*есалла*»; **космическое пространство** – «*сеннар*»; **астрономия, космическая наука** – «*Iаст*»; **атом** – «*заррат*»; **созвездие Ворона** – «*ХьаргӀ*»; **созвездие Льва** – «*Цкзарг*»; **созвездие Рыбы** – «*Сацкзар*»; **созвездие Козерога** – «*Понд*»; **созвездие Голубя** – «*ЛабазгӀ*»; **созвездие Весов** – «*Кхаасарг*»; **Меркурий** – «*Пош*» (река **Роьшна** в основе названия имеет тот же чередующийся корень – *Рош*//*Пош*. – А. Д.); **созвездие Овна** – «*Буокказ*»; **созвездие Водолея** – «*Ами*» и мн. др. [1, с. 25] Соответственно, знания о небесных телах и природных явлениях способствовало чеченцам определять время наводнений и других стихийных катаклизмов, предсказывать урожайность в предстоящем сезоне, возможных засух или морозов, формированию у них каких-то смысловых выражений, фразеологизмов, заклинаний, своеобразных молитв, поговорок и мн. др. Так, в академической литературе отмечается: «Как известно, многовековые наблюдения горцев за погодой породили множество примет и поговорок, позволявших им подчас безошибочно предсказывать погоду. Существовали у горцев краткосрочные и долгосрочные приметы. Наиболее достоверными были предметы, связанные с наблюдениями за видом заходящего солнца, луны, за состоянием воздуха, движением ветра, облаков, за видом растений, поведением различных животных и т.д.». [12, с. 522] Вполне допустимо, что и выражение

«Стиглан мархашкахь цӀокь пхью бисина» (В небесных облаках остался кобель (собака), которое мы рассматриваем в данной статье, также относится к числу таковых.

Итак, в рассматриваемом нами высказывании речь идёт о «кобеле (собака)» с эпитетом **цӀокь**, т.е. Альфа, Первый, Доминирующий, Большой и т.д. И мы можем предположить, что данное устаревшее чеченское выражение прямо указывает на созвездие Большого Пса (звезда Сириус – самая яркая звезда на небосводе, – возглавляющая созвездие, для древнего мира имела огромное значение, а для Древнего Египта – определяющее) [14, с. 126–128]. Наличие в анализируемом выражении «в небесных облаках...» свидетельствует о плохой видимости этого созвездия в разные периоды календарного года. Известно, что созвездие Большого Пса особенно хорошо заметно в южных и центральных районах России. Полностью созвездие видно южнее широты 57°, в то время, как севернее неё видится лишь частично.

Таким образом, мы можем сделать следующий вывод: текст рассмотренной нами записи №1 может давать ключ к разгадке названия созвездия Большого Пса и вполне возможно, что **ЦӀокь Пхью** – является его названием на чеченском языке. В свою очередь, данное выражение, по-видимому, имело прямое отношение к производственной деятельности ранних предков чеченцев и употреблялось ими при наступлении (или перед наступлением) сезона года, когда созвездие Большого Пса видится ярче, чем когда-либо, т.е. в декабре и январе, времени наступления зимних морозов, включая в себя завуалированный смысл о смене годового времени. При этом нужно заметить и другой немаловажный фактор для производящего хозяйства, т.е. о значении осадков и зимних морозов на качество и уровень будущего урожая. Всем хорошо известны такие народные приметы, как:

Литература:

1. Дахо А.А. Полевые записи А. Тумсоева и А. Джанхотова (содержание, краткое исследование). Журнал АН ЧР «Таллам», №1 (22), 2021, стр. 24–26 – на чеч. яз.;
2. А. Джанхотов (1931 – 2001 гг.). Дневниковые записи, связанные с различными историческими и семейными событиями, произведенные примерно с 1972/1973 г. по 1986 г. на общей ученической тетради, в которой предположительно было 48 листов (сохранившихся 31 лист), с плотной (клеенчатой) обложкой коричневого цвета;
3. Дахо, А.А. «Жахотан тептар» (текст, комментарии) // Таллам. – 2020. – № 3 (20). – С. 46–66 (DOI: 10.25744/tallam.2020.20.3.006) – на чеч. яз.;
4. Хожаев, Д. Чеченцы в Русско-кавказской войне / Д. Хожаев. – Грозный: «Седа», 1998. – 250 с.;
5. Дневниковые записи, произведенные со слов Тумсоева Ахмета в 1986 году на общей ученической тетради, состоявшей изначально из 48 листов (из них сохранившихся к настоящему времени 5 листов), с плотной обложкой серо-пепельного цвета;
6. Исмаилов, А.Т. Слово. (Размышления о родном языке). – Элиста: АПП «Джангар», 2005 г.. – 928 с. /Сольжа-гӀала – 2005 шо/;
7. Шавлаева Т.М. Из истории развития культуры хозяйственной деятельности чеченского народа (XIX – начало XX вв.). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. Москва – 2017. – 79 с.;
8. Большой энциклопедический словарь. Главный редактор А.М. Прохоров. – М.: Научное издательство «Большая российская энциклопедия»; СПб.: «Норинт», 2000. – 1434 с.;
9. И.М. Булатбиев. Урарто-нахский словарь. Нальчик. ООО «Печатный двор», 2017. – 110 с.;
10. Х.З. Бакаев. Чеченские этнонимы: древность и происхождение. Махачкала, изд-во «АЛЕФ», 2021. – 398 с.;
11. И.Ю. Алероев. Язык, история и культура вайнахов. Грозный, «Книга», 1990. – 368 с.;
12. АН ЧР. История Чечни с древнейших времен и до наших дней. В четырех томах. Т. 2. История Чечни. XVI–XVIII вв. Грозный, АО «ИПК «Грозненский рабочий», 2016. – 623 с.;
13. К.З. Чокаев. Вайн мотт – вайн истори. Грозный, «Книга». 1991, – 191 с. – на чеч. яз.;

«Если на улице много снега и большие сугробы, то урожай в следующем году будет хороший»; «Сильные морозы – к хорошему урожаю летом»; «Выпал иней – к урожаю на будущий год»; «Большие бугры снега и промёрзшая земля – к отличному урожаю» и др. В специальной литературе [15] в этой связи отмечается: «Промерзание почвы имеет свои положительные и свои отрицательные стороны. В районах с неглубоким залеганием грунтовых вод оно способствует притоку воды из нижележащих слоев и обогащению водными запасами пахотного горизонта почвы. Промерзание вспаханной с осени почвы улучшает структуру последней и повышает ее плодородие. Попеременное оттаивание и промерзание почвы приводит иногда к разрыву корневой системы озимых и выпиранию узла кущения. С разморозанием почвы весной активизируется деятельность микроорганизмов в почве, способствующая накоплению в ней необходимых для культурных растений минеральных соединений. С понижением температуры почвы ослабляется всасывающая способность корней». [15, с. 47] «... Значение осадков в сельском хозяйстве весьма велико. Осадки служат основным источником накопления запасов почвенной влаги, а последние составляют единственный источник водообеспечения сельскохозяйственных культур. Отсутствие или недобор осадков влечет за собой пересыхание пахотного горизонта почвы, создает неблагоприятные условия влагообеспеченности культур, ухудшает их состояние, снижает урожай. Следовательно, большую роль приобретает вопрос о накоплении влаги в почве от осадков осени и зимы». [15, с. 52–53]

Вместе с тем, предпринятое нами заключение развивает или же реконструирует не только представления чеченцев о космосе, национальную систему языка, но и пополняет перечень наименований небесных тел и общие знания в астрономии.

14. Зигель, Ф.Ю. Сокровища звездного неба: Путеводитель по созвездиям и Луне. – 5-е изд. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. – 296 с.: ил.;

15. Г.З. Венцкевич. Сельскохозяйственная метеорология. Под редакцией В.В. Синельщикова. Ленинград, Гимиз (Гидрометеорологическое издательство). 1952. - 324 с. / http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-214173804.pdf